

Systematisch-biologischer und faunistischer Katalog der Platyptiliinae Ungarns (Lepidoptera: Pterophoridae)

IMRE FAZEKAS

Komler Naturhistorische Sammlung

H–7300 Komló, Városház tér 1.

E–mail: imre.fazekas@freemail.hu

Abstract: [FAZEKAS I. (2003): *Systematic and faunistic list of the Platyptiliinae-Fauna of Hungary (Lepidoptera: Pterophoridae)*. – *Folia comloensis* 12: 25–52.] – A checklist and biological data of the Platyptiliinae-Fauna of Hungary is provided together with the distribution of each species in the different ecological regions of Hungary. He analyses the habitats of the all species.

Összefoglalás: [FAZEKAS I.(2003): *A Magyarországi Platyptiliinae fajok rendszertani, biológiai és faunisztikai katalógusa (Lepidoptera: Pterophoridae)* – *Folia comloensis* 12: 25–52.] – A katalógus a „Pterophoridae Hungariae, Fasciculus 2. Platyptiliinae“ címmel előkészületben lévő új határozókönyv előtanulmánya (vö. FAZEKAS 2000). Hazai és külföldi gyűjteményekben őrzött tollasmolylepkék, illetve az irodalmi adatok revíziója alapján megállapítható, hogy Magyarország területéről ez idáig 30 Platyptiliinae fajt lehet kimutatni. A vizsgálatok öt faj előfordulását nem igazolták: *Platyptilia calodactyla* ([Denis & Schiffermüller], 1775), *Stenoptilia graphodactyla* (Treitschke, 1833), *Stenoptilia arida* (Zeller, 1847), *Stenoptilia coprodactyla* (Stainton, 1851), *Capperia britamioidactyla* (Gregson, 1869). A tanulmány részletesen közli a magyar taxonok biológiai- és faunisztikai adatait. Ábrákon szemlélteti több faj habitusképét, az identifikációban fontosabb morfológia jegyeit, valamint néhány jellegzetes habitatot.

Key words: Insecta, Lepidoptera, Pterophoridae, Platyptiliinae, checklist, distribution, faunistic, Hungary

Einleitung

In der jüngsten Vergangenheit habe ich den ersten zusammenfassenden Band der ungarischen Pterophoridae–Fauna (Pterophorinae et Agdistinae, Fasciculus 1) herausgegeben (FAZEKAS 2000). Dem ersten Band folgt in Kürze der zweite, in dem die Unterfamilie Platyptiliinae bearbeitet wird. Der erste Band (= Fasciculus 1) behandelt die Taxa sehr ausführlich. Die Identifikation der Unterfamilien, Triben und Gattungen ermöglicht ein Bestimmungsschlüssel nach Flügelgeäder, Habitus und Genitalien. Bei der Besprechung der Arten werden folgende Angaben gemacht: gültiger Name, Urbeschreibungszitat, Locus typicus, Synonyme, Diagnose, männliche und weibliche Genitalien, ähnliche Arten, Futterpflanzen, Flugzeit, Habitatpräferenz, Verbreitung in Ungarn und weltweite Verbreitung.

In der vorliegenden Arbeit veröffentliche ich die vorläufigen Untersuchungsdaten des zweiten Bandes (Platyptiliinae, Fasciculus 2), der in Vorbereitung ist. Im früher erschienen ungarischen Pterophoridae–Faunen-katalog (FAZEKAS 1996) meldete ich 33 Arten. Inzwischen hat sich aufgrund taxonomischer Untersuchungen erwiesen, dass *Stenoptilia (Pterophorus) plagiodactyla* Stainton, 1851 keine eigene Art, sondern Synonym von *Stenoptilia bipunctidactyla* (Scopoli, 1763) ist. Daraufaufgehend habe ich ein neues Genus bzw. 2 neue Arten aus Ungarn nachgewiesen (FAZEKAS 1997, 1999): *Stenoptilia*

pneumonathes (Büttner, 1880) und *Stangeia siceliota* (Zeller, 1847). Die Liste der aus Ungarn nachgewiesenen Arten unterscheidet sich erheblich von früher veröffentlichten Artenlisten (BIGOT & PICARD 1996, GIELIS 1996), da sie auf Revisionen von Sammlungen basiert. Bei der faunistischen Bearbeitung der unterschiedlichen geografischen Gebiete habe ich die folgenden Sammlungen und Literaturdaten berücksichtigt (Die römischen Zahlen zeigen die Gebietsaufteilungen der ungarischen Landkarte [siehe Abb. 1]):

Landesdaten: FAZEKAS (1985a, 1992acd, 1994, 1995, 1996, 2000b, 2002), GOZMÁNY (1963)

1. Donau–Tiefebene (I_A): FAZEKAS (1995, 1996), GOZMÁNY & SZABÓKY (1986), PETRICH (2001)
2. Theiß–Tiefebene (I_B): FAZEKAS (1996, 1999), GOZMÁNY & SZABÓKY (1983)
3. Kleine–Tiefebene (II): HORVÁTH (1993, 1997)
4. Alpenrand (III): FAZEKAS (1992b, 1996), SZABÓKY (1995)
5. ST= Südtransdanubien (IV): BALOGH (1962, 1967, 1978), FAZEKAS (1988, 1993b, 1996, 2001)
6. Transdanubische Mittelgebirge (V): FAZEKAS (1985b, 1991, 1995, 1996), PASTORALIS (2000), SZABÓKY (1994a), SZŐCS (1955)
7. Nördliche Mittelgebirge (VI): BALOGH (1967), FAZEKAS (1993, 1995, 1996, 1997), SZABÓKY (1994b, 1999)

Material und Methode

Für die vorliegende Revision habe ich das Material folgender Museen (in Klammern: der Name des verantwortlichen Direktors und Kurators) verwendet:

- Bakonyer Naturwissenschaftliche Museum, H–Zirc (Á. KASPER),
- British Museum, GB–London (M. SHAFFER),
- Komloer Naturhistorische Sammlung, H–Komló (I. FAZEKAS),
- Mátra Museum, H–Gyöngyös (A. VARGA),
- Zoologisches Museum der Humboldt–Universität, D–Berlin (W. MEY).
- Zoologische Sammlung des Bayerischen Staates, D–München (A. SEGERER).

Sammlungen und Aufsammlungen in Privathand: C. GIELIS (NL–Lexmond), K. PETRICH (H–Budapest), J. SKYVA (CZ–Prag), R. SUTTER (D–Bitterfeld), K. SZEÖKE (H–Székesfehérvár).

Die Revision der Sammlungen und die Datensammlung begannen 1990 und wurden 2002 beendet. Die Fundortidentifizierung war bei mehreren Arten schwierig, weil auf dem Fundortzettel nur die Bezeichnung „Hung“ steht. So ist es z.B. in der Sammlung von STAUDINGER im Museum von Berlin (MEY in litt.). Bei den problematischen Arten, bzw. Exemplaren habe ich immer Genitaluntersuchungen gemacht. Die Flugzeiten der Imagines vermerke ich mit römischen Zahlen. Ich gebe nur die Monate an, aus dem wir Belegexemplare haben. Bei der Habitatpräferenz der Arten nenne ich nur die charakteristischen.

In dieser Studie teile ich die Liste der in Ungarn gesammelten Platyptiliinae–Arten mit. Bei der geografischen Verbreitung der Arten verwende ich die in der ungarischen Literatur im Allgemeinen verwendeten geografischen Benennungen der Regionen (siehe Abb. 1).

In der Folge gelten die Abkürzungen: DT= Donau–Tiefebene (I₁), TT= Theiß–Tiefebene (I₂), KT= Kleine–Tiefebene (II), AR= Alpenrand (III), ST= Südtransdanubien (IV), TM= Transdanubische Mittelgebirge (V), NM= Nördliche Mittelgebirge (VI).

Abb. 1. Karte von Ungarn mit UTM-Raster. Regionen durch Ziffern gekennzeichnet, Erläuterung siehe im Text.

Ergebnis Systematisches Verzeichnis der Platyptiliinae Ungarns

Bemerkung: Die in eckiger Klammer [...] genannten Arten sind in Ungarn noch nicht bekannt, ihr Auftreten ist aber zu erwarten.

Familia **Pterophoridae** Zeller, 1841
 Subfamilia **Platyptiliinae** Tutt, 1908
 Tribus **Platyptilini**

Genus **Platyptilia** Hübner, [1825]
 01. *Platyptilia tesseradactyla* (Linnaeus, 1761)
 02. *Platyptilia farfarella* (Zeller, 1867)
 03. *Platyptilia nemoralis* (Zeller, 1841)
 04. *Platyptilia gonodactyla* ([Denis & Schiffermüller], 1775)
 05. [? *Platyptilia calodactyla* ([Denis & Schiffermüller], 1775)]

Genus **Gillmeria** Tutt, 1905
 06. *Gillmeria miantodactyla* (Zeller, 1841)
 07. *Gillmeria pallidactyla* (Haworth, 1811)
 08. *Gillmeria tetradactyla* (Linnaeus, 1758)

Genus **Amblyptilia** Hübner, [1825] 1816
09. *Amblyptilia acanthodactyla* (Hübner, [1813] 1796)
10. *Amblyptilia punctidactyla* (Haworth, 1811)

Genus **Stenoptilia** Hübner, [1825] 1816
11. [? *Stenoptilia graphodactyla* (Treitscke, 1833)]
12. *Stenoptilia pneumonanthus* (Büttner, 1880)
13. *Stenoptilia gratiolae* Gibeaux & Nel, 1990
14. *Stenoptilia pterodactyla* (Linnaeus, 1761)
15. *Stenoptilia bipunctidactyla* (Scopoli, 1763)
16. [? *Stenoptilia arida* (Zeller, 1847)]
17. *Stenoptilia annadactyla* Sutter, 1988
18. *Stenoptilia pelidnodactyla* (Stein, 1837)
19. [? *Stenoptilia coprodactyla* (Stainton, 1851)]
20. *Stenoptilia stigmatodactyla* (Zeller, 1852)
21. *Stenoptilia stigmatoides* Sutter & Skyva, 1992
22. *Stenoptilia zophodactyla* (Duponchel, 1840)

Genus **Buszkoiana** Kocak, 1981
23. *Buszkoiana capnodactyla* (Zeller, 1841)

Genus **Cnaemidophorus** Wallengren, 1859
24. *Cnaemidophorus rhododactylus* ([Denis & Schiffermüller], 1775)

Tribus **Exelastini**

Genus **Marasmarcha** Meyrick, 1886
25. *Marasmarcha lunaedactyla* (Haworth, 1811)

Tribus **Oxyptilini**

Genus **Geina** Tutt, 1906
26. *Geina didactyla* (Linnaeus, 1758)

Genus **Capperia** Tutt, 1905
27. [? *Capperia britanniodactyla* (Gregson, 1869)]
28. *Capperia celeusi* (Schmid, 1887)
29. *Capperia trichodactyla* ([Denis & Schiffermüller], 1775)

Genus **Oxyptilus** Zeller, 1841
30. *Oxyptilus pilosellae* (Zeller, 1841)
31. *Oxyptilus chrysodactylus* ([Denis & Schiffermüller], 1775)
32. *Oxyptilus parvidactylus* (Haworth, 1811)

Genus **Crombrugghia** Tutt, 1907
33. *Crombrugghia distans* (Zeller, 1847)
34. *Crombrugghia tristis* (Zeller, 1841)

Genus **Stangeia** Tutt, 1906
35. *Stangeia siceliota* (Zeller, 1847)

Systematisch-biologisches und faunistisches Verzeichnis

Subfamilia **Platyptiliinae** Tutt, 1908

Tribus **Platyptilini**

Genus **Platyptilia** Hübner, [1825]

Syn.: *Platyptilus* Zeller, 1841; *Fredericina* Tutt, 1905

1. *Platyptilia tesseradactyla* (Linnaeus, 1761)

Alucita tesseradactyla Linnaeus, 1761, Faun. suecica. nr. 1544. Locus typicus: ? "Sweden".

Syn: *Pterophorus fischeri* Zeller, 1841; *Pterophorus hibernica* Tutt, 1906.

Futterpflanzen: *Gnaphalium sylvaticum* L., *Antennaria dioica* (L.) Gärtn., *Helichrysum arenarium* (L.) MöncBerg.

Flugzeit der Imago: V–VI und VII–VIII. In zwei Generationen.

Habitatbindungstyp, Präferenz: Bergwiesen, Dolomit-Steppenhänge und Waldsäume.

Vorkommen in Ungarn:

DT: –

TT: –

KT: –

AR: –

ST: –

TM: ? "Budapest" (GOZMÁNY 1963).

NM: Bükk Gebirge (Bükk-oldal-Tal), Répáshuta, Szilvásvár.

Bemerkungen: Nach RESKOVITS (1963) und BALOGH (1967) wurde die Art in Bükk Gebirge gefunden. Der Verbleib des Belegexemplar (Bükk-oldal-Tal) ist unbekannt.

Abb. 2. *Platyptilia tesseradactyla* L. (rechts) und *P. farfarella* Z. (links). Nach Zagulajev 1986.

2. *Platyptilia farfarella* (Zeller, 1867)

Platyptilus farfarellus Zeller, 1867, Stett. ent. Ztg. 28: 334. Locus typicus: PL–Miedzyrzec.

Futterpflanzen: *Erigeron canadensis* L., *Senecio vernalis* W. & K., *S. viscosus* L., *S. nemorensis* L., *S. nemorensis* ssp. *fuchsii* (C. C. Gmel.) Čelak, *S. fluviatilis* Wallr., *S. aquaticus* Hill.

Flugzeit der Imago: VI, VII, VIII, IX.

Habitatbindungstyp, Präferenz: Feuchtwiesen, Wiesenmoor, Auwälder entlang großer Fluss-Systeme.

Vorkommen in Ungarn:

DT: ? Csepel (PÁVEL & UHRIK 1896).

TT: –

KT: Lipót (Gombócos), Győrzámoly (Patkányosmajor)

AR: –

ST: –

TM: ? „Budapest“ (PÁVEL & UHRIK 1896).

NM: –

Bemerkungen: Die früheren Literaturangaben aus der Umgebung Budapest stammen von PÁVEL & UHRIK (1896). Aus diesem Gebiet sind in der letzten 100 Jahren keine weitere Funde registriert worden. Die Art ist dort vermutlich ausgestorben. Ein neuer Fund liegt vor aus dem Überschwemmungsgebiet der Donau (Szigetköz bei Győr), wo die Art mit einer Lichtfalle gesammelt wurde (HORVÁTH 1993, 1997). Der Lebensraum der Art ist gefährdet, da die Auwälder der Donau durch die von den Slovaken gebauten Stauwerke in einer ökologisch kritischen Lage sind.

Abb. 3. *Platyptilia nemoralis* Z.

3. *Platyptilia nemoralis* (Zeller, 1841)

Pterophorus nemoralis Zeller, 1841, Isis, p. 778.

Locus typicus: PL–Karkonosze.

Syn: *Pterophorus macrodactyla* Zeller, 1841; *Platyptilia nemoralis* var. *saracenicus* Wocke, 1871; *Platyptilia grafii* Zeller, 1873; *Platyptilia sinuosa* Yano, 1960

Futterpflanzen: *Senecio nemorensis* subsp. *nemorensis* L. L., *S. nemorensis* subsp. *fuchsii* (C. C. Gmel.) Čelak, *S. fluviatilis* Wallr., ? *S. paludosus* L.

Flugzeit der Imago: VII–VIII, IX.

Habitatbindungstyp, Präferenz: In der montanen Buchenwaldzone und Sumpfbereichen des Tieflandes. Höhenlage: 100–1000 m.

Vorkommen in Ungarn:

DT: Ócsa.

TT: Jászberény.

KT: –

AR: –

ST: –

TM: –

NM: Bükk Gebirge (Bálvány, Bánkút), Jósvalfő, Mátraháza (Kékes [1000 m]), Parádsasvár (Rudolftanya), Sirok (Galya–Gipfel), Szécsény, Zempléner Gebirge (Kemence Tal).

Bemerkungen: Die ungarischen Populationen sind sehr lokal und konzentrieren sich auf das Gebiet der nördlichen Mittelgebirge. In den Sumpfgebieten des Tieflandes (Ócsa, Jászberény) ist die Art gefährdet.

4. *Platyptilia gonodactyla* ([Denis & Schiffermüller], 1775)

Alucita gonodactyla Denis & Schiffermüller, 1775, Ankünd. Syst. Werk. Schmett. Wien. p. 320. Locus typicus: A-Mödling (Neotypus: ARENBERGER (1988)).

Syn: *Alucita megadactyla* Denis & Schiffermüller, 1775; *Alucita diptera* Sulzer, 1776; *Alucita trigonodactyla* Haworth, 1811; *Platyptilia farfara* Gregson, 1885.

Futterpflanzen: *Tussilago farfara* L., *Petasites hybridus* (L.) G. M. ScBerg

Flugzeit der Imago: 2 gen. V–IX.

Habitatbindungstyp, Präferenz: Vor allem entlang der Hügel- und Mittelgebirgsbäche, seltener Flüsse und Seen des Tieflandes. Höhenlage: 100–1000 m.

Abb. 4. Der rechten Vorderflügel (oben) und Hinterflügel (unten) von *Platyptilia gonodactyla* D. & Sch.

Vorkommen in Ungarn (Karte: FAZEKAS 1993a, Abb. 2c):

DT: Dunaföldvár.

TT: Jászberény.

KT: Győr-Bácsa, Lipót.

AR: –

ST: Balatonföldvár, Kisvaszar, Komló (Hasmány-Gipfel, Kossuthakna, Steinbruch), Mánfa, Pécs (PTE-arboretum).

TM: Agárd, Bakonyháza, in der Umgebung von „Budapest“, Érd (SKYVA in litt.), Gárdony (Dinnyés), Nemesgulács, Pákozd, Várpalota (Királyszállás), Szentgyörgyvár (Vértés Gebirge).

NM: Bükk Gebirge (Ablakoskő-Tal, Bálvány, Bánkút, Elzalak, Mária-Quelle), Eger, Égerszög, Jósvafő, Tar, Mátra Gebirge (Galya-Gipfel, Kékes), Mátraháza, Mátrafüred, Mátraszentistván, Pásztó, Szilvásvár (Szalajka-Tal), Zempléner Gebirge (Kemence-Tal).

Bemerkungen: Bis zur Mitte der 20. Jahrhundert wurde sie nur um Budapest gesammelt. Die stärksten Populationen befinden sich in den Mittelgebirgen und im unweit der südlichen Grenze liegenden Mecsek-Gebirge.

5. [*Platyptilia calodactyla*] (**Denis & Schiffermüller, 1775**)

Alucita calodactyla Denis & Schiffermüller, 1775, Ankünd. Syst. Werk. Schmett Wien, p. 146. Locus typicus: „Niederösterreich“ (Neotypus: ARENBERGER 1988).

Syn: *Alucita petradactyla* Hübner, [1819]; *Pterophorus zetterstedtii* Zeller, 1841; *Platyptilia taeniadactyla* South, 1882; *Platyptilia leucorrhyncha* Meyrick, 1902; *Platyptilia calodactyla* var. *doronicella* Fuchs, 1902.

Bemerkungen: Nach PÁVEL & UHRİK (1896) [= *Zetterstedtii* Z.] „– Fere in omni parte regni occurit.,“ Aus vielen Ländern Europas wurde sie nachgewiesen (siehe GIELIS 1996). Es ist nicht gelungen, die Art *P. calodactyla* unter den Exemplaren der in Ungarn befindlichen Sammlungen zu finden.

Genus **Gillmeria Tutt, 1905**

6. *Gillmeria miantodactyla* (**Zeller, 1841**)

Pterophorus miantodactylus Zeller, 1841, Isis von Oken 10: 767. Locus typicus: ? „Ungarn“.

Futterpflanzen: *Scabiosa ochroleuca* L.

Flugzeit der Imago: V, VII, VIII.

Habitatbindungstyp, Präferenz: trockene, sandige Biotopkomplexe, Fels- und Waldsteppenhänge, hauptsächlich auf Kalkstein und Lössboden.

Vorkommen in Ungarn:

DT: Csepel, Gyón (Dabas), Isaszeg, Kecskemét, Kunpeszér, Örkény.

TT: Szőreg.

KT: –

AR: –

ST: –

TM: Bei PÁVEL & UHRİK (1896) nur ein Fundort von „Budapest“.

NM: –

Bemerkungen: GIELIS (1990) gibt in seiner Studie die europäische Verbreitung dieser Art an. Seine Verbreitungskarte kann ich in mehreren Punkten, insbesondere im Gebiet Ungarns, ergänzen (siehe FAZEKAS 1995, Abb. 2).

7. *Gillmeria pallidactyla* (**Haworth, 1811**)

Alucita pallidactyla Haworth, 1811, Lep. Brit. 3: 478. Locus typicus: Gross-Britanien.

Syn: *Pterophorus migadactylus* Curtis, 1827; *Alucita ochrodactyla* Treitschke, 1833; *Pterophorus marginidactylus* Fitch, 1854; *Pterophorus nebulaedactylus* Fitch, 1854; *Pterophorus bertrami* Roessler, 1864; *Pterophorus bischoffi* Zeller, 1867; *Pterophorus cervinidactylus* Packard, 1873; *Platyptilus adustus* Wlasingham, 1880; *Pterophorus chapmani* Tutt, 1896; *Platyptilia sachalinensis* Matsumura, 1931.

Futterpflanzen: *Achillea millefolium* L., *Achillea ptarmica* L., *Chrysanthemum* spp.

Flugzeit der Imago: V–VIII. Vielleicht in zwei Generationen (FAZEKAS 1992).

Habitatbindungstyp, Präferenz: Euryök-Art. Meso- und Feuchtwiesen; sandige Stellen (z. B. Fenyőfő), Felssteppenhänge und Gartenanlagen. Höhenlage: 100–900 m.

Vorkommen in Ungarn:

DT: Velence.

TT: –

KT: –

AR: Sopron.

ST: Simontornya.

TM: "Budapest", Csákberény, Csákvár (Zöld-Tal), Fenyőfő, Sukoró (Csúcsos-Berg), Szentgyörgyvár (Vértes Gebirge).

NM: Eger, Mátra Gebirge (Fallós-Brunnen), Mátraszentistván, Répáshuta, Tihamér.

Bemerkungen: Überall eine lokale und sehr seltene Art.

Abb. 5. *Gillmeria miantodactyla* Z. (links) und *G. pallidactyla* Haw. (rechts).

Nach Zagulajev 1986.

8. *Gillmeria tetradactyla* (Linnaeus, 1758)

Alucita tetradactyla Linnaeus, 1758, Syst. Nat. Ed X, (1): 542. Locus typicus: ? Europa.

Syn: *Alucita ochrodactyla* Denis & Schiffermüller, 1775; *Platyptilus dichrodactylus* Mühlig, 1863; *Platyptilia borgmanni* Roessler, 1880; *Platyptilia bosnica* Rebel, 1904; *Platyptilia pallida* Dufrane, 1949.

Futterpflanzen: *Chrysanthemum vulgare* (L.) BernBerg.

Flugzeit der Imago: V–VIII, IX. Vielleicht in zwei Generationen.

Habitatbindungstyp, Präferenz: Mittelgebirgsbachregion, Waldschläge, Meso- bis xerophilen Wiesen, Unkrautgesellschaften.

Vorkommen in Ungarn:

DT: Isaszeg.

TT: –

KT: Győr–Bácsa.

AR: Kétvölgy, Magyarszombatfa, Szakonyfalu, Sopron.

ST: Hosszúhetény (Hidasi-Tal), Komló (Hasmány-Gipfel, Kossuthakna, Zobápuszta), Pécs (Vasas), Simontornya.

TM: In der Umgebung von Budapest, Nadap (Antónia-hegy), Sukoró (Weide), Zirc (Olaszfalu).

NM: Aggtelek, Almár, Eger, Jósvafő, Komjáti, Mátraháza (Kékes-Gipfel), Mátraszentimre, Mátraszentistván, Répáshuta, Síkfőkút, Szin, Szinpetri, Tihamér.

Bemerkungen: In der Mitte des 20. Jahrhunderts wurden nur 4 Fundorte in Transdanubien in Ungarn bekannt. Die stärksten Populationen leben in den Mittelgebirgen.

Genus **Amblyptilia** Hübner, [1825] 1816

9. *Amblyptilia acanthodactyla* (Hübner, [1813] 1796)

Alucita acanthodactyla Hübner, [1813], Samml. Eur. Schmett. Alucit. t. 5. f. 23 ♂, f. 24 ♀.

Locus typicus: ? Europa.

Syn: ? *odontodactyla* Charpenter, 1821; *Alucita calaminthae* Freay, 1886; *Alucita tetralicella* Hering, 1891

Futterpflanzen: *Calamintha*-, *Chenopodium*-, *Euphrasia*-, *Jurinea*-, *Lavandula*-, *Mentha*-, *Nepeta*-, *Ononis*-, *Stachys*-, *Salvia*-, *Tencrium* spp. und *Geranium robertianum* L., *Calluna vulgaris* L., *Vaccinium oxycoccos* L.

Flugzeit der Imago: VI–X. Nicht genau bekannt (??).

Habitatbindungstyp, Präferenz: Euryök–Art. Meso– bis xerophilen Wiesen, Laubwaldrandbereiche, Waldschlänge, Wein– und Obstgärten. Sehr selten in Sümpfen.

Vorkommen in Ungarn (Karte: FAZEKAS 1993, Abb. 8.):

DT: Ócsa.

TT: –

KT: –

AR: –

ST: Kaposvár, Komló (Hasmány–Gipfel, Kossuthakna).

TM: “Budapest”.

NM: Eger (Szépasszony–Tal).

Bemerkungen: In Ungarn auffällig selten und lokal, nur 6 Fundorte bekannt. Es besteht die große Wahrscheinlichkeit, dass es sich um eine potentiell gefährdete Art handelt.

Abb. 6. *Amblyptilia acanthodactyla* Hbn. (links) und *A. punctidactyla* Haw. (rechts).

Nach Zagulajev 1986.

10. *Amblyptilia punctidactyla* (Haworth, 1811)

Alucita punctidactyla Haworth, 1811, Lep. Brit. 3: 479. Locus typicus: Großbritannien.

Syn: *Alucita cosmodactyla* Hübner, [1819]; *Alucita ulodactyla* Zetterstadt, 1840; *Platyptilus stachydalis* Frey, 1870.

Futterpflanzen: *Aquilegia vulgaris* L., *Erodium cicutarium* L., *Geranium pratense* L., *Ononis spinosa* L., *Primula* spp., *Stachys sylvatica* L., *Salvia glutinosa* L.

Flugzeit der Imago: VII–X., überwintert bis Anfang März.

Habitatbindungstyp, Präferenz: In mesophilen Laubwäldern, Waldschläge, Wiesen, Weiden.

Vorkommen in Ungarn:

DT: Ócsa (Nagy-Wald).

TT: Újszentmargita

KT: –

AR: –

ST: Fonyód, Kaposvár, Komló (Hasmány-Gipfel, Kossuthakna), Somogysárd.

TM: "Budapest"

NM: –

Bemerkungen: In Ungarn fehlt sie in sehr weiten Gebieten. Auffällig seltene Art.

Genus ***Stenoptilia*** Hübner, [1825] 1816

Syn.: *Mimaeseoptilus* Wallengren, 1862; *Doxosteres* Meyrick, 1886; *Adkinia* Tutt, 1905.

11. [? *Stenoptilia graphodactyla* (Treitschke, 1833)]

Alucita graphodactyla Treitschke, 1833, Schmett. Eur. 9: 233. Locus typicus: D-Bad Kreith k. Tegernsee. (? Nach Bigot (1961) Augsburg.)

Vorkommen in Ungarn: Mehrere ausländische Autoren (z. B., BIGOT 1961, PROLA & RACHELI 1984) erwähnen die Art aus Ungarn. PAVEL & UHRİK (1896) registriert nur eine Lokalität: Nagyág (= Sächärimb). Diese Daten beziehen sich auf das Gebiet des heutigen Rumänien. Belegexemplare lagen mir nicht vor. Einen ausführlichen Vergleich des Artenpaares von *Stenoptilia graphodactyla* und *Stenoptilia pneumonathes* habe ich in meiner früheren Arbeit veröffentlicht (siehe FAZEKAS 1997: Fig. 5, 6, 7, 8, 9).

12. *Stenoptilia pneumonathes* (Büttner, 1880)

Mimeseoptilus pneumonathes Büttner, 1880, Stett. Ent. Ztg. 41: 472. Locus typicus: PL-Miedzyzdrojów.

Syn: *Stenoptilia nelorum* Gibeaux, 1989; *Stenoptilia arenbergeri* Gibeaux, 1990.

Futterpflanzen: *Gentiana cruciata* L., *G. pneumonanthe* L.

Flugzeit der Imago: VIII. Noch pünktlich nein bekannt.

Habitatbindungstyp, Präferenz: Felshänge.

Vorkommen in Ungarn:

NM: Jósvalfő.

Bemerkungen: Nach (FAZEKAS 1997): "The *Stenoptila pneumonathes* presence in Hungary already came up earlier. But the three demonstrating specimens have just up now from the Aggtelek National Park in the north of Hungary.

Its new data: 1, male: Hung. nord, Jósvalfő, UTM DU67, 21. VIII. 1998 leg. Szabóky, det Fazekas; 2 male: Hung. nord, Jósvalfő VITUKI-building, UTM DU 67, 04 and VIII. 1989 leg Szabóky, gen prep. et det. Fazekas."

In Ungarn wurden bis jetzt nur 3 Exemplare aufgrund von Genitaluntersuchungen nachgewiesen.

Abb. 7. Der rechter Vorderflügel von *Stenoptilia pneumonanthos* Büttner

13. *Stenoptilia gratiolae* Gibeaux & Nel, 1990

Stenoptilia gratiolae Gibeaux & Nel, 1990, Bull. Ass. Nat. Vall. Loing Massif Fontainebleau 65(4), 1989: 199–209. Locus typicus: Frankreich.

Syn: *Stenoptilia paludicola* auct, nec Wallengren, 1862

Futterpflanzen: *Gratiola officinalis* L.

Flugzeit der Imago: V–VI; VII–IX.

Habitatbindungstyp, Präferenz: Das Habitat findet man sowohl in der ungarischen Tiefebene als auch in den Hügellandschaften und in den Mittelgebirgen. Vor allem fliegt sie in Moorwiesen, in bachnahen Erlen-, Auwäldern, Hochstaudenfluren und Obstplantagen Gärten. Höhenlage: 100–400 m.

Vorkommen in Ungarn (Karte: FAZEKAS 1994, Abb. 1.):

DT: Agárd (Obstplantagen Gärten), Örkény (SKYVA in litt.), Budapest (Cinkota: alte Obstplatagen), Szigetszentmiklós.

TT: –

KT: –

AR: –

ST: Kaposvár.

TM: Pákozd (Bella-Badeanstalt).

NM: Cserépváralja, Uppony.

Bemerkungen: In Ungarn wurden bis jetzt nur 8 Exemplare aufgrund von Genitaluntersuchungen nachgewiesen. 85% der Fundorte sind aus der Zeit von 1940 bis 1964. Diese Lokalitäten haben sich durch Degradation bedeutend ökologisch verändert. Der Erhalt mehrerer Populationen (? Subpopulationen) ist fraglich. Die Art wurde von PETRICH (2001) an den Salzwiesen entlang der Sárvíz (Sárkeresztúr) gemeldet. Die Mitteilung der Art beruht auf falscher Bestimmung. In Wirklichkeit handelt es sich um die Art: *Stenoptilia zophodactyla* (Duponchel 1840), in coll. Museum Komló, revid. Fazekas.

14. *Stenoptilia pterodactyla* (Linnaeus, 1761)

Alucita pterodactyla Linnaeus, 1761, Fauna. Suecica Nr. 1456. Locus typicus: Schweden.

Syn: *Pterophorus fuscus* Retzius, 1783; *Alucita fuscodactyla* Haworth, 1811; *Alucita ptilodactyla* Hübner, 1813; *Mimaeseoptilus paludicola* Wallengren, 1862.

Futterpflanzen: *Veronica chamaedrys* L.

Flugzeit der Imago: VI–VIII, den bis zum Frühling.

Habitatbindungstyp, Präferenz: Meso- bis xerophilen Laubwälder, Waldschläge, Kalk-Dolomifelssteppen, alte Obstplatagen, große Rarität in Feuchtwiesen und Sümpfen.

Vorkommen in Ungarn (Karte: FAZEKAS 1993a, Abb. 3b):

DT: ? Csévharaszt, Ócsa (Nagy-Wald).

TT: –

KT: –

AR: ? Magyarszombatfa (Szabóky 1995), ? Sopron.

ST: Kaposvár, Kárász, Komló (Hasmány-Gipfel, Kossuthakna, Steinbruch, Zobápuszta), Pécs (Magyarürög, Vasas), ? Vörs.

TM: “Budapest”, Bakonybél (Som-Berg), Csákvár (Zöld-Tal), Nadap (Kislegelő), Nyirád, Pákozd (Meleg-Berg, Karácsony-Berg).

NM: Börzsöny Gebirge (Király-Wiese), Bükk Gebirge (Agyagos-Gipfel, Bálvány, Bánkút, Berva-Tal, Harica-Tal), Bükkszentmárton (Oroszlán-Berg), Cserépváralja, Egerbakta, Gyöngyösoroszi, ? Jósvalő, Kislána (Kopasz-Berg), Mátrafüred (Sás-See), Mátraszentimre (Ágasvár), Pásztó (Muzsla-Berg), Uppony, Zempléner Gebirge (István-Brunnen).

Bemerkungen: In Ungarn ist die Art hauptsächlich in den Hügellandschaften und niedrigen Mittelgebirgen bekannt. Ein Teil der alten Literaturdaten (GOZMÁNY 1963) ist nicht sicher. Die Festlegung der genauen Verbreitung der Art bedarf noch weiterer Revisionsarbeiten.

15. *Stenoptilia bipunctidactyla* (Scopoli, 1763)

Phalena bipunctidactyla Scopoli, 1763, Ent. Carn. 257, t. 3, f. 1. Locus typicus: SL–Wippach (Neotypus: ARENBERGER 1988)

Syn: *Alucita mictodactyla* Denis & Schiffermüller, 1775; *Pterophorus plagiodactylus* Stainton, 1851; *Mimaeseoptilus serotinus* Zeller, 1852; *Mimaeseoptilus hodgkinsonii* Gregson, 1868; *Pterophorus hirundodactylus* Gregson, 1869; *Pterophorus scabiodactylus* Gregson, 1871; *Stenoptilia succisae* Gibeaux & Nel. 1991.

Futterpflanzen: *Antirrhinum orantium* L., *Knautia arvensis* L., *Linaria vulgaris* Miller, *Scabiosa columbaria* L., *Succisa pratensis* Mönch.

Flugzeit der Imago: V, VI, VII; VIII, IX, X, in zwei Generationen.

Habitatbindungstyp, Präferenz: hygro- bis xerophile Wiesen und Weiden, offenes Grasland; sonnige Felshänge, gerne auf Kalkgestein oder auch Andesit.

Vorkommen in Ungarn:

DT: ? Ágasegyháza (Sanddünen), Bugac, Dabas, Dömsöd (Apaj), Fülöpháza, Kecskemét, Kunpeszér, Ócsa (Nagy-Wald), Szigetszentmiklós.

TT: ? Bátorliget (Fényi-Wald), Nyírbátor, ? Újszentmargita.

KT: Csorna (GIELIS in litt.).

AR: ? Kercaszomor (Szabóky 1995), Sopron.

ST: Kaposvár, Kárász, Marcali, Pécs (Árpád-Gipfel, PTE-arboretum).

TM: Ajka (Széki-Wald), Budapest (Sas-Berg), Eplény, Fenyőfő, Nadap, Olaszfalu, Pázmánd (Zsidó-Berg), Sukoró (Meleg-Berg)

NM: „1 ♂ Mátra, 3.VII. 1922“ (GIELIS in litt.), Jósvalő, Répáshuta.

Bemerkungen: Zur Erforschung der ungarischen Verbreitung und Biologie der Taxa der *bipunctidactyla*-Artengruppe sind noch weitere Untersuchungen notwendig. Nur für die aus den Hügel- und Berggebieten stammenden Exemplare habe ich eine sichere Identifikation. Die früheren Daten aus dem Tiefland (z. B. GOZMÁNY & SZABÓKY 1983) sind unsicher, sie benötigen weitere Revisionen.

16. [? *Stenoptilia arida* (Zeller, 1847)]

Pterophorus aridus Zeller, 1847, Isis 10: 904, № 445. Locus typicus: Italia.

Syn: *Stenoptilia csanadyi* Gozmány, 1959; *Stenoptilia gallobrittannidactylus* Gibeaux, 1985; *Stenoptilia mimula* Gibeaux, 1985; *Stenoptilia picardi* Gibeaux, 1986.

Vorkommen in Ungarn: Bis jetzt gibt es keine eindeutigen Nachweise aus dem Land. Das Vorkommen in Süd-Ungarn ist zu erwarten (z. B. Villányer- und Mecsek Gebirge).

17. *Stenoptilia annadactyla* Sutter, 1988

Stenoptilia annadactyla Sutter, 1988, Reichenbachia 25(37): 181–184. Locus typicus: D–Kloster Veßra Krs. Hildburghausen.

Syn: *Stenoptilia annickana* Gibeaux, 1989

Futterpflanzen: ? *Knautia arvensis* (L.) Coult., *Scabiosa columbaria* L. Die Raupe konnten wir in Ungarn bis jetzt noch nicht beobachten.

Flugzeit der Imago: V, VI, VIII, IX. Es ist eine bivoltine Art.

Habitatbindungstyp, Präferenz: Die typischen Habitate findet man an den xerothermen Dolomit–Hangsteppen (*Chrysopogono–Caricetum humulis*) und an den illyrischen–Felsrasen–Hängesteppen (*Sedo sopianea–Festucetum dalmaticae*). Höhenlage: 200–550 m.

Vorkommen in Ungarn (Karte: FAZEKAS 1994, Abb. 1.):

DT: – Agárd (Gartenanlagen).

TT: –

KT: –

AR: –

ST: Bükkösd (SKYVA & SUTTER in litt.), Nagyharsány (Szársomlyó–Berg).

TM: Budaörs, Csákberény, Csákvár (Ökörállás), Nadap (Csúcsos–Berg), Pákozd, Sukoró.

NM: Jósvalfő.

Bemerkungen: Bis jetzt wurden nur weibliche Exemplare registriert. Der größte Teil der Metapopulationen lebt in Naturschutzgebieten, die aus Floren- und Faunengenetischen Gesichtspunkten die wichtigsten postglazial-reliktartigen Gebirge des Karpatenbeckens sind (Villányer–Gebirge [ST] und Vértes–Gebirge [TM]).

18. *Stenoptilia pelidnodactyla* (Stein, 1837)

Alucita pelidnodactyla Stein, 1837, Isis p. 98. Locus typicus: D–Wittenberg.

Syn: *Stenoptilia pelidnodactyla alpinalis* Burmann, 1954; *Stenoptilia bigoti* Gibeaux, 1986; *Stenoptilia gibeauxi* Nel, 1989; *Stenoptilia cerdanica* Nel & Gibeaux, 1990; *Stenoptilia cebennica* Nel & Gibeaux, 1990; *Stenoptilia mercantourica* Nel & Gibeaux, 1990.

Futterpflanzen: *Saxifraga granulata* L., *Plantago* ? spp., *Gentiana* ? spp.

Flugzeit der Imago: V–VII.

Habitatbindungstyp, Präferenz: sandige Lebensräume, Dolomit- und Kalkfelssteppen, in vulkanisches Gebilde (Felshänge).

Vorkommen in Ungarn:

DT: Ágasegyháza (Sanddünen), Isaszeg, Tahi.

TT: Bátorliget (? Moor).

KT: –

AR: ? Magyarszombatfa (det. Szabóky 1995).

ST: –

TM: “Budapest”, Budapest (Márton–Berg), Csákberény, Pilisvörösvár, Tihany, Várgesztes

NM: Jósvalfő, Komjáti, Mátraszentimre, Mátraszentiván, Nagymaros, Síkfőkút, Szin, Szinpetri.

Bemerkungen: Die Futterpflanze der Art in Ungarn ist noch nicht klargestellt. *Saxifraga granulata* L. wächst in Ungarn nur an einer Stelle im Bakony–Gebirge (Márkó). Die Pflanze ist im pannonischen Becken ein reliktartiges, montanes Florenelement. GIELIS

(1966) beruft sich auf andere Autoren und listet auch andere Futterpflanzen auf (*Gentiana*–, *Plantago* spp.). Diese Arten sind aber in Ungarn nicht zu finden. Das Vorkommen von *Stenoptilia pelidnodactyla* in Ungarn ist unsicher. Die meisten Literaturdaten sind nicht zuverlässig. Die Größe und Stabilität der Population Ungarns ist unbekannt.

19. [? *Stenoptilia coprodactyla* (Stainton, 1851)]

Pterophorus coprodactylus Stainton, 1851, Suppl. Cat. Brit. Tineina & Pterophorini, p. 28.
Locus typicus: A–Groß Glockner.

Syn: *Stenoptilia zalocrossa* Meyrick, 1907; *Stenoptilia pseudocoprodactyla* Gibeaux, 1992.

Futterpflanzen: In Ungarn unbekannt. Nach GIELIS (1996): *Gentiana verna* L., *G. lutea* L., *G. acaulis* L. Diese Pflanzen kommen in Ungarn nicht vor, es bleibt als mögliche Futterpflanze: *Gentiana cruciata* L. und *G. pneumonanthe* L.

Flugzeit der Imago: VII–VIII.

Habitatbindungstyp, Präferenz: Sümpfe, Feuchtwiesen.

Vorkommen in Ungarn:

DT: –

TT: ? Bátorliget (ÁCS et al. 1990).

KT: –

AR: –

ST: ? Kaposvár.

TM: ? “Budapest” (PÁVEL & UHRIK 1896), ? Keszthely.

NM: –

Bemerkungen: Nach PÁVEL & UHRIK (1896) sind aus Ungarn bisher nur zwei Fundorte bekannt: Budapest und Fiume (= Rijeka). Die Stadt Rijeka liegt im heutigen Kroatien. Das ungarische Vorkommen von *Stenoptilia coprodactyla* ist besonders problematisch. Es gibt nur Literaturdaten. Diese sind aber unsicher, die Belegexemplare fehlen. Die aus Europa bekannten Futterpflanzen wachsen im heutigen Gebiet Ungarns nicht.

20. *Stenoptilia stigmatodactyla* (Zeller, 1852)

Pterophorus stigmatodactylus Zeller, 1852, Linn. Ent. 6:374. Locus typicus: A–Wien.

Syn: *Pterophorus oreodactylus* Zeller, 1852.

Futterpflanzen: *Scabiosa ochrolenca* L., *S. columbaria* L., *Knautia arvensis* (L.) Coult.

Flugzeit der Imago: VI, VII, VIII, IX.

Habitatbindungstyp, Präferenz: Sandige, trockene Rasengesellschaften, sonnige Waldrandbereiche, Bergwiesen, Kalkfelssteppen. Höhenlage: 100–950 m.

Vorkommen in Ungarn:

DT: Ágasegyháza (Sanddünen), Bócsa (Sanddünen), Fülöpháza.

TT: –

KT: –

AR: –

ST: Komló (Hasmány–Gipfel).

TM: Budaörs (SKYVA in litt.), “Budapest”, Budapest (Márton–Berg), Csákvár, Vérteskozma.

NM: Almár, Bükk Gebirge (Agyagos–Gipfel, Harica–Tal, Lófő–Berg, Répás–Tal), Dédestapolcsány, Kismána, Mátrafüred, Mátrafüred (Sás–See), Mátraháza, Mátraszentimre, Sirok (Galya–Gipfel), Szarvaskő (Rocska–Tal).

Bemerkungen: Diese Art ist in Ungarn relativ weit verbreitet. In der Tiefebene kommt sie nur sehr lokal und rar vor. In Süd–Transdanubien sind nur isolierte Populationen mit

geringer Abundanz bekannt. Nach der Durchsicht vieler Sammlungen und Vergleich der zeitgenössischen Literatur ist es mein Eindruck, dass sich die Art in den letzten 50 Jahren offenbar in Regression befindet.

21. *Stenoptilia stigmatoides* Sutter & Skyva, 1992

Stenoptilia stigmatoides Sutter & Skyva, 1992, Reichenbachia 29(15): 81–82. Locus typicus: SK–Plástovce.

Futterpflanzen: Das Präimaginalstadium von *Stenoptilia stigmatoides* ist nicht bekannt. Flugzeit der Imago: VI, VII, VIII.

Habitatbindungstyp, Präferenz: Die Habitate kommen sowohl auf kalkigem als auch auf Grund mit Vulkangestein vor. Sie fliegt vor allem im Klimagürtel der xerophilen Zerreichenwälder in den Schlagwiesen. Höhenlage: 300–400 m.

Vorkommen in Ungarn (Karte: FAZEKAS 1994, Abb. 1.):

DT: –

TT: –

KT: –

AR: –

ST: –

TM: Csákberény, Visegrád (SUTTER in litt.).

NM: Kisnána (Kopasz–Berg), Mátrafüred (Sás–See), Uppony.

Bemerkungen: Nach der Untersuchung von Exemplaren des typischen Fundortes ist nur schwer entscheidbar, ob es sich tatsächlich um eine Biospezies handelt, oder nur um eine morphologische Karpatenbecken–Variante einer verwandten Art.

22. *Stenoptilia zophodactyla* (Duponchel, 1840)

Pterophorus zophodactylus Duponchel, 1840, Hist. Nat. Lep. France 8: 668, t. 314, f. 4. Locus typicus: F–“Pyrénées–Orientales”.

Syn: *Pterophorus loewei* Zeller, 1847; *Pterophorus canalis* Walker, 1864; *Mimesoptilus semicostata* Zeller, 1873.

Futterpflanzen: *Centaureum (minus) erythraea* Rafn., *C. littorale* Roth., ? *Brachypodium* spp.

Flugzeit der Imago: VI–IX, X.

Habitatbindungstyp, Präferenz: Feucht–, Meso–, bis xerophile Wiesen, Waldränder und –Lichtungen.

Vorkommen in Ungarn:

DT: Sárkeresztúr.

TT: Bátorliget.

KT: –

AR: –

ST: Kárász, Komló (Kossuthakna, Steinbruch).

TM: “Budapest”, Doba.

NM: Fót (Somlyó–Berg).

Bemerkungen: Bis zum Ende des 20. Jahrhunderts wurde nur ein Fundort aus Ungarn (Budapest) bekannt (PÁVEL & UHRİK 1896). Die Erkennung der Art wurde dadurch erschwert, dass GOZMÁNY (1963: p. 23, Abb. 6, G) eine unpräzise und fehlerhafte Flügelzeichnung publiziert hat. Ich habe zwischen 1990 und 2002 bereits mehrere neue ungarische Fundorte gefunden und die richtige Zeichnung der Flügel publiziert (FAZEKAS 1993: Abb. 3). Später ist es mir gelungen, eine Reihe von Imagines aus Raupen zu züchten,

die auf *Centaurium erythraea* Rafn lebten. Nach BIGOT (1961): „L'espèce vole tantôt dans les pelouses à *Brachypodium ramosum* (Cuges. B. du. R.) ou à *B. phonicoides* (Camargue), tantôt dans prairies humides (Lavelanet, Aude).“

Genus **Buszkoiana Kocak, 1981**

Syn.: *Richardia* Buszko, 1978

23. *Buszkoiana capnodactyla* (Zeller, 1841)

Pterophorus capnodactylus Zeller, 1841, Isis, p. 774. Locus typicus: ? YU– “Banat”.

Syn: *Platypilia diversicilia* Filipjev, 1931

Futterpflanzen: *Petasites hybridus* (L.) G. M. Sch.

Flugzeit der Imago: VI, VII.

Habitatbindungstyp, Präferenz: Bachufer Hochstauden (*Aegopodio–Petasitetum*, *Angelico–Cirsietum oleraciei*)

Vorkommen in Ungarn:

DT: –

TT: –

KT: –

AR: –

ST: –

TM: ? “Budapest”.

NM: Jósvalfő (Kecső–Tal).

Bemerkungen: Nach PAVEL & UHRIK (1896) wurde die Art in Budapest gefunden. Der Verbleib des Belegexemplars ist unbekannt (FAZEKAS 1992). Neuerdings aus Nord–Ungarn gemeldet (SZABÓKY 1999): „The specimens flew about *Petasites hybridus* in a stream valley of very cool microclimate. These are the voucher specimens from Hungary.“

Genus **Cnaemidophorus Wallengren, 1859**

Syn.: *Cnemidophorus* Zeller, 1867; *Eucnemidophorus* Wallengren, 1881; *Eunemidophorus* Pierce & Metcalfe, 1938

24. *Cnaemidophorus rhododactylus* ([Denis & Schiffermüller], 1775)

Alucita rhododactyla Denis & Schiffermüller, 1775, Ankünd. Syst. Werk. Schmett. Wien p. 146. Locus typicus: A–Wien (Neotypus).

Syn: *Platypilia koreana* Matsumura, 1931.

Futterpflanzen: *Rosa canina* agg.

Flugzeit der Imago: V, VI–VIII.

Habitatbindungstyp, Präferenz: buschige Wiesenhänge, trockenwarme Buschwälder, Gebüsche und Waldlichtungen, Feldgehölzen, Gärten, Gartenanlagen.

Vorkommen in Ungarn:

DT: Diósvizsló, Peszér (Kunpeszér), Terehegy (Harkány), Velence.

TT: Újszentmargita

KT: Győr–Bácsa

AR: Apátistvánfalva, Farkasfa, Kercaszomor, Magyarszombatfa, Óriszentpéter, Szalafő, Sopron

ST: Darány, Harkány (Tenkes–Berg), Kapoly, Kaposvár, Kárász, Kisvaszar, Komló (Kossuthakna, Steinbruch, Mecsekjánosi, Sikonda, Zobákpuszt), Mecsekpölöske, Nagyarsány (Szársomlyó–Berg), Pécs (Árpád–Gipfel, Mecsekszentkút, Misna–Tubes–Tettye, Vasas), Siklós (Máriagyüd), Szulok

TM: Bakonybél (Som–Berg), Budafok, Budaörs, Budapest (Márton–Berg), Csákberény, Csákvár (Öreg–Berg, Zöld–Tal), Eplény, Nadap (Meleg–Berg), Olaszfalu, Öskü, Pákozd (Meleg–Berg), Szentgyörgyvár (Vértes Gebirge), Tihany, Várgesztes, Várpalota (Királyszállás), Zirc.

NM: Almár, Bódvaszilas, Bükk Gebirge (Agyagos–Gipfel, Berva–Tal, Harica–Tal, Rakottyás), Eger (Hajdu–Berg), Gyöngyöshalász, Gyöngyössolymos, Jósvafő, Kisdána, Maklár, Mátrafüred, Mátraszentimre, Mátraszentistván, Mátraszentlászló, Rózsaszentmárton, Síkfőkút, Szilvásvárad (Szalajka–Tal), Szin, Szinpetri, Tornanádaska.

Abb. 8. Habitate (Waldschläge) von *Cnaemidophorus rhododactylus* D. & Sch. bei Komló-Sikonda

Tribus **Exelastini**

Genus **Marasmarcha** Meyrick, 1886

25. *Marasmarcha lunaedactyla* (Haworth, 1811)

Alucita lunaedactyla Haworth, 1811, Lep. Brit. p. 477. Locus typicus: GB–Kent.

Syn: *Alucita phaeodactyla* Hübner, [1813]; *Pterophorus agrorum* Herrich–Schäffer, 1855; *Marasmarcha altaica* Krulikowski, 1906; *Marasmarcha agrorum tuttodactyla* Capman, 1906.

Futterpflanzen: *Ononis arvensis* L., *O. spinosa* L.

Flugzeit der Imago: VI–VIII.

Habitatbindungstyp, Präferenz: mesophile Wiesen und Weiden.

Vorkommen in Ungarn (Karte: Fazekas 1993, Abb. 8):

DT: –

TT: Jászberény

KT: –

AR: –

ST: –

TM: "Budapest"

NM: Mátraszentimre, Parád, Pásztó (Zagyva–Tale).

Bemerkung: In Ungarn eine meist sehr lokal auftretende Art.

Tribus **Oxyptilini**

Genus **Geina** Tutt, 1906

26. *Geina didactyla* (Linnaeus, 1758)

Alucita didactyla Linnaeus, 1758, Syst. Nat. ed. 10: 542. Locusa typicus: ? Europa.

Syn: *Pterophorus brunneodactylus* Millière, 1854.

Futterpflanzen: *Potentilla rupestris* L., *Geum urbanum* L.

Flugzeit der Imago: V–VIII.

Habitatbindungstyp, Präferenz: Fliegt meistens im Hügel- und Gebirgsbereich in Eichenwäldern, wurde aber auch im Sumpfbereich des Tieflandes gefunden.

9

10

Abb. 9–10. Differentialmerkmale der rechten Hinterflügel von *Geina didactyla* L. (9) und *Capperia celeusi* Schmid (10)

Vorkommen in Ungarn:

DT: Gyón (Dabas), Isaszeg, Ócsa (Öreg–turján), Szigetszentmiklós.

TT: Gerla (Békéscsaba), Újszentmargita.

KT: –

AR: –

ST: Kaposvár, Kárász, Mánfa (Páfrányos).

TM: "Budapest", Csákberény, Lovasberény, Pilisborosjenő, Szentgyörgyvár (Vértes Gebirge), Törökbálint,

NM: Almár, Bükk Gebirge (Barát–Wiese), Eger, Fót, Gödöllő, Makkoshotyka, Répáshuta, Szarvaskő (Rocska–Tal), Szokolya.

Bemerkung: In die Literatur sind keine Angaben über die Verbreitung in Ungarn enthalten.

Genus **Capperia** Tutt, 1905

Syn.: *Anacapperia* Bigot & Picard, 1986

27. [? *Capperia britanniodactyla* (Gregson, 1869)]

Oxyptilus britanniodactylus Gregson, 1869, Proc. NorthBerg Ent. Soc. meeting of 22. V.1869: 3. Locus typicus: „Britannien“

Syn.: *Pterophorus teucris* Jordan, 1869.

Vorkommen in Ungarn:

DT: ? Kecskemét–Nyír (GOZMÁNY & SZABÓKY 1986).

Bemerkungen: Nach GOZMÁNY & SZABÓKY (1986): “A literature record [siehe Kecskemét: Nyír]: the specimens have been bred e larva by Predota and identified Rebel (the foodplant was not published). See the preceding remark.” In mehreren Sammlungen habe ich Exemplare, die als *Capperia britanniodactyla* bestimmt waren (z. B. in coll. Petrich), gefunden. Alle Bestimmungen erwiesen sich als falsch. Die meisten Exemplaren sind *Capperia celeusi* (Schmid, 1887). Nach unseren heutigen Erkenntnissen kommt *Capperia britanniodactyla* (Gregson, 1869) in Ungarn nicht vor, daher muss man sie aus der Artenliste streichen (siehe FAZEKAS 2002).

28. *Capperia celeusi* (Schmid, 1887)

Oxyptilus celeusi Schmid, 1887, Correspondenzbl. naturw. Ver. Regensburg 40: 200. Locus typicus: “Deutschland”.

Syn: *Oxyptilus intercisus* Meyrick, 1930.

Futterpflanzen: *Teucrium scordonia* L., *T. chamaedrys* L., *T. botrys* L., *Marrubium vulgare* L., *M. peregrinum* L.

Flugzeit der Imago: V–VI; VII–VIII.

Habitatbindungstyp, Präferenz: Sanddünen, Felssteppenhänge, xerotherme Lößbodenhügel, Unkrautgesellschaften.

Vorkommen in Ungarn:

DT: Bugac, Gyón (Dabas), Kecskemét, Kecskemét (Kisnyír) Kistápé (Bikács), Ócsa (Nagy-Wald), Pusztapeszér.

TT: Gerla (Békéscsaba), Újszentmargita.

KT: Győr-Bácsa.

AR: ? Szakonyfalu.

ST: –

TM: Budapest (Budafok, Mátyás-Berg), Csákberény, Csákvár, Gyenesdiás, Velencei Gebirge: Nadap (Csúcsos-Berg), Nadap (Kislegelő), Pákozd (Karácsony-Berg), Sukoró, Szár.

NM: Bükk Gebirge (Kőszál), Eger, Jósvalő, Szécsény.

Bemerkungen: Eine xerophile Art.

29. *Capperia trichodactyla* ([Denis & Schiffermüller], 1775)

Alucita trichodactyla Denis & Schiffermüller, 1775, Ankünd. Syst. Werk. Schmett. Wien p. 145. Locus typicus: D–Ober Bayern (Neotypus: ARENBERGER 1988).

Syn: *Oxyptilus leonuri* Stange, 1882; *Oxyptilus affinis* Müller-Rutz, 1934.

Futterpflanzen: *Leonurus cardica* L. Es ist anzunehmen, das ist eine Monophag–Art.

Flugzeit der Imago: V–VI, VII–VIII.

Habitatbindungstyp, Präferenz: Felssteppenhänge, Unkrautgesellschaften, Gartenanlagen, Obstplanatgen, Gärten,.

Vorkommen in Ungarn:

DT: Agárd, Dabas, Isaszeg, Kápolnásnyék, Velence.

TT: Tarhos.

KT: –

AR: –

ST: Szederkény.

TM: Pákozd (Karácsony-Berg).

NM: Feldebrő.

Abb. 9. Der rechten Vorderflügel (oben) und Hinterflügel (unter) von *Capperia trichodactyla* D. & Sch.

Bemerkungen: Aus Ungarn sind bisher keine Funde bekannt. Überall sehr selten und lokal.

Genus **Oxyptilus** Zeller, 1841

30. *Oxyptilus pilosellae* (Zeller, 1841)

Pterophorus pilosellae Zeller, 1841, Isis 34: 789 t. 4. f. 27. Locus typicus: PL–Glogów.

Syn: *Pterophorus pilosellae* var. *bohemanni* Wallengren, 1862.

Futterpflanzen: *Hieracium pilosellae* L. Es ist anzuhehmen, das ist Monophag–Art.

Flugzeit der Imago: V–VII, VIII, IX.

Habitatbindungstyp, Präferenz: Alkalisteppen (z. B. Hortobágy), Sanddünen, Wiesen und Weiden, offenes Grasland; weitgehend ungeklärt, mutmaßlich xerotherme Rasengesellschaften; Kalkfelssteppen.

Vorkommen in Ungarn:

DT: Ágasegyháza, Gyón (Dabas), Peszér (Kunpeszér), Vác.

TT: – „Hortobágy“.

KT: –

AR: Sopron.

ST: – Kaposvár, Komló (Zobákpuszt), Nagyharsány (Szársomlyó–Berg), Pécs (PTE–arboretum), Rinyatamási.

TM: – “Budapest”, Budapest (Márton–Berg), Csákvár (Zöld–Tal), Nadap, Pákoz (Sár–Berg), Szentgyörgyvár (Vértes Gebirge), Salföld, Sukoró (Meleg–Berg), Tihany.

NM: Dédestapolcsány (SKYVA in litt.), Jósvalő, Mátra Gebirge (Fényespuszta), Vác, Zempléner Gebirge (Háromhuta, István–Brunnen).

Bemerkungen: Aus Ungarn sind bisher keine Funde bekannt. Vorwiegend nachgewiesen aus dem Hügelland– und Gebirgsgebieten, aber überall sehr lokal.

31. *Oxyptilus chrysodactylus* ([Denis & Schiffermüller], 1775)

Alucita chrysodactyla Denis & Schiffermüller, 1775, Ankünd. Syst. Wer. Schmett. Wien p. 320. Locus typicus: A–Wien (Neotypus: ARENBERGER 1988).

Syn: *Pterophorus hieracii* Zeller, 1841; *Oxyptilus perunovi* Ustjuzhanin, 1996 (USTJUZHANIN 2001).

Futterpflanzen: *Hieracium umbellatum* L., *Picris hieracioides*

Flugzeit der Imago: V–VIII, IX.

Habitatbindungstyp, Präferenz: Gebüsche und Waldlichtungen, Trockenrasen

Vorkommen in Ungarn:

DT: Gyón (Dabas), Kecskemét (Nyír).

TT: –

KT: Győr–Bácsa.

AR: –

ST: Kárász, Komló (Hasmány–Gipfel, Kossuthakna, Steinbruch, Zobákpuszt), Mánfa, Pécs (PTE–arboretum), Simontornya.

TM: “Budapest” (PÁVEL & UHRIK 1896), Csákberény, Fenyőfő, Nadap, Szentgyörgyvár.

NM: Cserépváralja, Zempléner Gebirge (Háromhuta, István–Brunnen, Telkibánya).

10

11

Abb. 10–11. Differentialmerkmale der rechten Hinterflügel von *Oxyptilus chrysodactylus*

D. & Sch. (10) und *Oxyptilus parvidactylus* Haw. (11)

32. *Oxyptilus parvidactylus* (Haworth, 1811)

Alucita parvidactyla Haworth, 1811, Lep. Brit. 3: 480. Locus typicus: GB–Kent.

Syn: *Pterophorus obscurus* Zeller, 1841; *Oxyptilus hoffmannseggii* Möschler, 1866; *Oxyptilus maroccanensis* Amsel, 1956.

Futterpflanzen: *Hieracium pilosellae* L., *H. laevigatum* Willd.

Flugzeit der Imago: V–VIII, und bis mitte IX.

Habitatbindungstyp, Präferenz: Alkalisteppe (z. B. Újszentmargita), Wiesen und Weiden, offenes Grasland, Laubwaldrandbereiche und sonnige Felshänge (in Mittelgebirgen).

Vorkommen in Ungarn:

DT: –

TT: Újszentmargita.

KT: –

AR: Sopron (PÁVEL & UHRIK 1896).

ST: Harkány (Tenkes–Berg), Simontornya.

TM: Budapest (PÁVEL & UHRIK 1896), Nadap.

NM: Dédestapolcsány (SKYVA in litt.), Bükk Gebirge (Őrkő), Eger, Gyöngyös, Jósvafő, Kiszána, Komjáti, Répáshuta, Szinpetri, Tihamér.

Bemerkungen: Aus Ungarn sind bisher keine Funde bekannt. Überall lokale und sehr seltene Art.

Genus **Crombrugghia** Tutt, 1906

33. *Crombrugghia distans* (Zeller, 1847)

Pterophorus distans Zeller, 1847, Isis p. 902. Locus typicus: I–Syrakus

Syn: *Oxyptilus clarisignis* Meyrick, 1924; *Crombrugghia buvati* Bigot & Picard, 1988; *Crombrugghia buvati propedistans* Bigot & Picard, 1988; *Crombrugghia adamczewskii* Bigot & Picard, 1988; *Crombrugghia pravieli* Bigot, Nel & Picard, 1989; *Crombrugghia gibeauxi* Bigot, Nel & Picard, 1989; *Crombrugghia jaecki* Bigot & Picard, 1991.

Futterpflanzen: *Crepis*, *Hieracium* und *Picris* Arten.

Flugzeit der Imago: V–VI, VII, IX.

Habitatbindungstyp, Präferenz: trockene, sandige Biotopkomplexe, Felssteppenhänge, Wiesen und Weiden, offenes Grasland, Waldränder und Lichtungen, alte Obstplantagen, Straßenböschungen.

Vorkommen in Ungarn:

DT: Ágasegyháza, Fót, Isaszeg, Örkény.

TT: Tiszafüred.

KT: –

AR: –

ST: Kaposvár, Kárász, Komló (Hasmány–Gipfel, Kossuthakna, Steinbruch, Zobápuszta), Pécs (Árpád–Gipfel, Pécsbánya, PTE-arboretum, Vasas), Simontornya.

TM: “Budapest”, Gyermely, Pákozd, Sukoró, Tihany (Kis–Wald–Gipfel), Vérteskozma.

NM: Aggteleker Karst (Szár–Berg), Bükk Gebirge (Harica–Tal, Káptalani–nagyerdő, Pap–Berg, Vár–Berg), Eger, Jósvafő, Mátraszentistván, Parád (Fényespuszta), Parádsasvár, Pásztó (Zagyva–Tal), Répáshuta, Tihamér, Zempléner Gebirge (Kemence–Tal).

Bemerkungen: ARENBERGER (1998) beschrieb eine *C. distans* nahe stehende Art als *Crombrugghia reichli* Arenberger, 1998 (Terra typica: Zypern). Der neuen Art nahe stehende “Formen” sind vom Balkan und dem Karpatenbecken bekannt. Die Genitalien sind variabel (z.B.: Valva, Aedoeagus, Antrum, Capsa antri). Eine Revision der bis jetzt als *distans* determinierten Arten ist unumgänglich.

34. *Crombrugghia tristis* (Zeller, 1841)

Pterophorus tristis (Zeller, 1841), Isis p. 788. Locus typicus: PL–Glogów.

Futterpflanzen: *Hieracium pilosellae* L., *H. echioides* Lumn.

Flugzeit der Imago: V–VI. et VIII–IX.

Habitatbindungstyp, Präferenz: trockene, sandige Biotopkomplexe, meso– bis xerophilen Wiesen, offenes Grasland, Bergwiesen, Felssteppenhangen.

Vorkommen in Ungarn:

DT: Csepvaraszt, Gyón (Dabas), Fót, Isaszeg, Királyhalom, Peszér (Kunpeszér), Pótharaszt, Tolna.

TT: Bátorliget (? Moor).

KT: Győr–Bácsa.

AR: Magyarszombatfa, Sopron.

ST: Barcs, Kaposvár, Komló (Kossuthakna, Zobápuszta), Pécs (Árpád–Gipfel, Vasas), Simontornya.

TM: Agárd, ? “Budapest”, Sukoró (Csúcsos–Berg), Fenyőfő, Nadap, Pákozd (Tompos–Berg), Pázmánd, Szentgyörgyvár (Vértes Gebirge).

NM: Aggtelek, Bükk Gebirge (Bálvány, Bánkút, Vár–Berg), Eger, Fót, Gyöngyös, Gyöngyöshalász, Gyöngyössolyos, Jósvafő, Komjáti, Síkfőkút, Tihamér.

Bemerkungen: Anscheinend ist die Art in Ungarn verbreitet, die Populationen sind aber lokal und die Individuenzahl ist klein.

Genus **Stangeia** Tutt, 1905

35. *Stangeia siceliota* (Zeller, 1847)

Pterophorus siceliota Zeller, 1847, Isis von Oken, p. 907. Locus typicus: I–Sicilien.

Syn: *Pterophorus oninidis* Zeller, 1852

Futterpflanzen: Nach GIELIS (1996): *Cistus monspeliensis* L., *C. albidus* L., *C. salviaefolius* L., *Sanguisorba* sp., *Ditricha viscosa* L., *Ononis natrix* L. Die meisten der hier aufgelisteten Futterpflanzen wachsen in Ungarn nicht. Die möglichen Futterpflanzen sollte man unter den auch in Ungarn vorkommenden Arten aus dem Genus *Sanguisorba* und *Ononis* suchen.

Flugzeit der Imago: VIII, X. Noch pünktlich nein bekannt.

Habitatbindungstyp, Präferenz: trockenwarme Waldsteppen.

Vorkommen in Ungarn (siehe FAZEKAS 1999: Fig. 5, UTM Karte):

DT: –

TT: Bélmegyer.

KT: –

AR: –

ST: –

TM: –

NM: Fót (Somlyó–Berg).

Bemerkungen: Ich habe sie erst unlängst aus Ungarn nachgewiesen (FAZEKAS 1999): „The places of occurrence can be found on the territories of forest–steppes (dry forest–steppe with long dry summer). Mostly the *Salvio–Festucetum rupicola*, *Achilleo–Festucetum pseudovinae*, *Artemisio–Festucetum pseudovinae* (Great Plain, Fáspuszta) as well as *Corno–Quercetum*, *Aceri tatarico–Quercetum* and *Crysopogono–Caricetum humulis* types of associations are characteristic for the foliage of living places (Fót the Somlyó Hill, 242 m).“

Abb. 12. *Stangeia siceliota* Z.: (a) Kopf des ♂ in Lateralansicht, (b) rechten Vorderlflügelgeäder, (c) rechten Vorderflügel

Tabelle 1. Nachgewiesene Arten in den einzelnen Bezirken (Verbreitungsübersicht)

+ Fundmeldung nach untersuchtem Material

x Fundmeldung nach Literaturangabe

? Unsichere oder alte, nicht bestätigte Fundangaben

Arten	DT	TT	KT	AR	ST	TM	NM
01. <i>Platyptilia tesseradactyla</i>						?	+
02. <i>Platyptilia farfarella</i>	?		x			?	
03. <i>Platyptilia nemoralis</i>	+	+					+
04. <i>Platyptilia gonodactyla</i>	+	+	+		+	+	+
05. ? [<i>Platyptilia calodactyla</i>]							?
06. <i>Gillmeria miantodactyla</i>	+	+				?	
07. <i>Gillmeria pallidactyla</i>	+			x	x	+	+
08. <i>Gillmeria tetradactyla</i>	x		x	x	+	+	+
09. <i>Amblyptilia acanthodactyla</i>	x				+	x	x
10. <i>Amblyptilia punctidactyla</i>	x				+	x	
11. ? [<i>Stenoptilia graphodactyla</i>]							?
12. <i>Stenoptilia pneumonanthes</i>							+
13. <i>Stenoptilia gratiola</i>	+				+	+	+
14. <i>Stenoptilia pterodactyla</i>	x			x	+	+	+
15. <i>Stenoptilia bipunctidactyla</i>	x	x	x	x	+	+	+
16. ? [<i>Stenoptilia arida</i>]					?		
17. <i>Stenoptilia annadactyla</i>	+				+	+	+
18. <i>Stenoptilia pelidnodactyla</i>	x	x		x		+	+
19. ? [<i>Stenoptilia coprodactyla</i>]		?			?	?	
20. <i>Stenoptilia stigmatodactyla</i>	x				+	x	+
21. <i>Stenoptilia stigmatoides</i>						+	+
22. <i>Stenoptilia zophodactyla</i>	+	x			+	+	+
23. <i>Buszkoiana capnodactyla</i>						?	x
24. <i>Cnaemidophorus rhododactylus</i>	+	+	+	+	+	+	+
25. <i>Marasmarcha lunaedactyla</i>		+				?	+
26. <i>Geina didactyla</i>	x	x			+	x	+
27. ? [<i>Capperia britanniodactyla</i>]				?			
28. <i>Capperia celeusi</i>	x	x	x	?		+	+
29. <i>Capperia trichodactyla</i>	+	x			x	+	x
30. <i>Oxyptilus pilosellae</i>	x	?		x	+	+	+
31. <i>Oxyptilus chrysodactylus</i>	x		x		+	x	+
32. <i>Oxyptilus parvidactylus</i>		x		?	+	+	+
33. <i>Crombrugghia distans</i>	x	+			+	+	+
34. <i>Crombrugghia tristis</i>	x	?	x	x	+	+	+
35. <i>Stangeia siceliota</i>		+					+
Anzahl der Arten: 35	23	17	8	11	21	28	28

Zusammenfassung

Nach der vorliegenden Untersuchung ist es festzustellen, dass in Ungarn 30 Platyptiliinae-Arten leben. Die folgende Taxa (5 Arten) sind aus dem Gebiet Ungarns nicht nachgewiesen: *Platyptilia calodactyla* ([Denis & Schiffermüller], 1775), *Stenoptilia graphodactyla* (Treitscke, 1833), *Stenoptilia arida* (Zeller, 1847), *Stenoptilia coprodactyla* (Stainton, 1851), *Capperia britanniodactyla* (Gregson, 1869). Die folgenden Arten sind lokal und selten im Lande; Die meisten sind wegen der Degradation der Lebensräume aus der Sicht des Naturschutzes gefährdet: *Platyptilia tesseradactyla* (Linnaeus, 1761), *Platyptilia farfarella* (Zeller, 1867), *Gillmeria miantodactyla* (Zeller, 1841), *Gillmeria pallidactyla* (Haworth, 1811), *Stenoptilia pneumonanthes* (Büttner, 1880), *Buszkoiana capnodactyla* (Zeller, 1841), *Marasmarcha lunaedactyla* (Haworth, 1811), , *Capperia trichodactyla* ([Denis & Schiffermüller], 1775), *Stangeia siceliota* (Zeller, 1847). Die Art *Stangeia siceliota* (Zeller, 1847) erreicht in Europa in Ungarn ihre nördlichste Verbreitung.

Abb. 13. Habitate von *Oxyptilus chrysodactylus* D. & Sch. (a) und *Platyptilia gonodactyla* D. & Sch. (b) in S-Ungarn (Mecsek-Gebirge, Mánfa: Gebüsche und Waldlichtungen)

Danksagung

Für die leihweise Überlassung von Material und für viele Informationen danke ich folgenden Herren und Institutionen: E. ARENBERGER (A-Wien), C. GIELIS (NI-Lexmond), Á. KASPER (H-Zirc), W. MEY (D-Berlin), K. PETRICH (H-Budapest), M. SHAFFER (GB-London), J. SKYVA (CZ-Prag), R. SUTTER (D-Bitterfeld), K. SZEÖKE (H-Székesfehérvár), A. VARGA (H-Gyöngyös). An dieser Stelle bedanke ich mich bei meinen Kollegen E.

ARENBERGER (A–Wien) und C. GIELIS (NL–Lexmond), für die Bestimmungshilfe der problematischen Arten. Ich bedanke mich besonders bei meinem Freund C. GIELIS, für die Überlassung der Daten der in Europäischen Museen (London, Paris, Leiden, Amsterdam, Wiesbaden, Karlsruhe, Muenchen, Wien) aufbewahrten ungarischen Exemplare. Bei der deutschsprachigen Korrektur waren meine Freunde S. LOKSA (D–Düsseldorf), W. SPEIDEL (D–Bonn) behilflich.

Literatur

- ARENBERGER, E. (1988): Taxonomische Klarstellungen bei den Pterophoridae. – *Staphia* 16: 1–12.
- ARENBERGER, E. (1998): Zwei neue Mikrolepidopteren aus Zypern. – *Staphia* 55: 305–311.
- BALOGH I. (1962): A pécsi fénycsapda lepke anyagának ökológiai és faunisztikai vizsgálata. (Ökologische und faunistische Untersuchung des Materials von Schmetterlingen der Lichtfalle). – *A Pécsi Pedagógiai Főiskola Évkönyve 1961–62*: 397–415.
- BALOGH I. (1967a): A Bükk–hegység lepkefaunájának kritikai vizsgálata II. (A Critical Survey of the Lepidopterous Fauna of the Mts. Bükk [Hungary] II.). – *Folia entomologica hungarica* 20: 521–588.
- BALOGH I. (1967): A zobáki (Mecsek hegység) fénycsapda lepke anyagának faunisztikai értékelése. (Die faunistische Bewertung des Lepidopterenmaterials der zobaker Lichtfalle (Mecsek–Gebirge). – *A Pécsi Pedagógiai Főiskola Évkönyve* 11: 67–74.
- BALOGH I. (1978): A Mecsek hegység lepkefaunája (Lepidoptera). (Die Lepidoptera-Fauna des Mecsek Gebirges.). – *Folia entomologica hungarica* 31(2): 53–78.
- BIGOT, L. & PICARD, J. (1996): Family Pterophoridae. In Karsholt, O. & Razowski, J. (eds): *The Lepidoptera of Europe*. – Apollo Books, Stenstrup, p. 160–165.
- FAZEKAS I. (1985a): Beiträge zur Kenntnis der Pterophoridae-Fauna Ungarns (1). *Stenoptilia paludicola* Wallengren, 1859, *Pterophorus obsoletus* Zeller, 1841 (Pterophoridae). – *Nota lepidopterologica* 8: 325–328.
- FAZEKAS I. (1985b): Beiträge zur Kenntnis der Pterophoridae-Fauna Ungarns 3. Die Federmottensammlung des Bakonyer Naturwissenschaftlichen Museums. – *Folia Musei historico-naturalis bakonyiensis* 4:129–136.
- FAZEKAS I. (1988): Adatok Magyarország Pterophoridae faunájának ismeretéhez 4. Dél–Dunántúl Pterophoridae fajai és elterjedésük. (Beiträge zur Kenntnis der Pterophoridae–Fauna Ungarns [4]. Die Federmotten Süd–Transdanubiens und Ihre Verbreitung [Lepidoptera]). – *Állattani Közlemények* 74: 17–28.
- FAZEKAS, I. (1992a): Systematisch–faunistisches Verzeichnis der Pterophoriden Ungarns (Lepidoptera: Pterophoridae). – *Nachrichten Entomologischen Vereins Apollo Frankfurt, N.F.* 13 (2a): 191–200.
- FAZEKAS I. (1992b): Adatok az Alpokalja Pterophoridae és Crambinae fajainak ismeretéhez. (Angaben zur Kenntnis der Pterophoridae– und Crambinae–Arten des Alpenvorlandes). – *Savaria* 20/2: 41–48.
- FAZEKAS I. (1992c): Adatok az *Oxyptilus distans* Zeller, 1847 és az *Emmelina jezonica pseudojezonica* Derra, 1987 ismeretéhez. (Data to knowledge of *Oxyptilus distans* Zeller, 1847 and *Emmelina jezonica pseudojezonica* Derra, 1987). – *Folia entomologica hungarica* 52: 223–226.
- FAZEKAS I. (1992d): A *Stenoptilia annadactyla* Sutter, 1988 és a *S. gratiolae* Gibeaux & Nel, 1990 előfordulása Magyarországon. (The occurrence of *Stenoptilia annadactyla* Sutter, 1988 and *S. gratiolae* Gibeaux et Nel, 1990 in Hungary). – *Állattani Közlemények* 78: 29–31.
- FAZEKAS, I. (1993a): Beiträge zur Kenntnis der Pterophoridae-Fauna Ungarns, Nr. 2. Die Federmotten Nord–Ungarns (Nördliches Mittelgebirge). – *Folia historico naturalia Musei matraensis*, 18: 97–137.
- FAZEKAS I. (1993b): A mecseki szénbányák meddőhányóinak biológiai vizsgálata, II. Komló Pyralidae és Pterophoridae faunája. (Biologische Untersuchungen an den Schutthalden der Kohlengruben des Mecsek-Gebirges, Nr.2. Die Pyralidae und Pterophoridae Fauna von Komló, S-Ungarn). – *Folia comloensis* 5: 5–27.
- FAZEKAS, I. (1994): Systematisch-faunistisches Verzeichnis der Pterophoriden Ungarns, Nr.2, Ergänzungen (Lepidoptera: Pterophoridae). – *Nachrichten Entomologischen Vereins Apollo Frankfurt, N.F.* 15 (1/2): 25–27.
- FAZEKAS, I. (1995): Beiträge zur Pterophoridae-Fauna des Balkans und des Karpatenbeckens. – *Nachrichten Entomologischen Vereins Apollo Frankfurt, N.F.* 16: 99–113.
- FAZEKAS, I. (1996): Systematic Catalogue of the Pyraloidea, Pterophoridae and Zygaenoidea of Hungary. – *Folia comloensis, Supplementum*, 34 pp.
- FAZEKAS I. (1997): Occurrence of *Agdistis tamaricis* (Zeller, 1847) and *Stenoptilia pneumonantes* (Büttner, 1880) in Hungary. – *Állattani Közlemények* 82: 29–38.
- FAZEKAS, I. (1999): The new Pterophoridae Genus and Species in Hungary: The *Stangeia siceliota* (Zeller, 1847). – *Folia historico naturalia Musei matraensis* 23: 241–247.
- FAZEKAS, I. (2000a): The Pterophoridae Fauna of Hungary, Vol. 1. Pterophoridae et Agdistinae. – *Folia comloensis* 8: 3–102.
- FAZEKAS I. (2000b): Adatok Magyarország Pterophoridae faunájának ismeretéhez (7.). *Stenoptilia* Hübner, 1825 jegyzetek (1.). (Beiträge zur Kenntnis der Pterophoriden–Fauna Ungarns, Nr.7. *Stenoptilia* Hübner, 1825